

tipo de maquinaria industrial antigua en las rotondas de nuestras carreteras. Existen problemas específicos como el funcionamiento, la reversibilidad y la autenticidad que deben ser estudiados antes de realizar cualquier tipo de intervención ya sea para su exposición como para su conservación. La falta de estudios e investigación específica sobre la conservación de patrimonio técnico e industrial en nuestro país, salvo excepciones, provoca que muchas veces nos basemos en métodos emocionales, empíricos, y no científicos para su gestión.

Bibliografía

BALL, S. (2009). *Larger & Working Objects: a guide to standards in their preservation and care*. London: Collections Trust. [Documento en línea. Consulta: 20-02-2015].

CASANELLES, E. (1999). «El patrimonio industrial en Cataluña», en *Artígrama*, 14, p.49-63.

MEEHAN, P, M. (1999.). «Is reversibility an option when conserving industrial collections?», en *Reversi-*

bility-Does it exists? (British Museum Occasional Paper, 135). London: British Museum.

PERARNAU, J. (2003). «Les col·leccions d'objectes científics del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya», en *VII Trobada Història de la Ciència i de la Tècnica*. Barcelona: SCHCT.

ROLLAND-VILLEMOT, B. (2002). «Une méthodologie pour la conservation et la restauration du patrimoine industriel, scientifique et technique», en *13 Meeting ICOM*. Rio de Janeiro: ICOM.

ROLLAND-VILLEMOT, B. (2001). «Le traitement des collections industrielles et techniques. De la connaissance à la diffusion», en *La lettre de l'OCIM*, 73 (Dijon). [Documento en línea. Consulta: 20-02-2015].

TOMSIN, P. (2007). *Les patrimoines mobiliers scientifiques et techniques : spécifiés de leur restauration, de leur conservation et de leur valorisation*. Micheroux (Bélgica): CerroArt [Documento en línea. Consulta: 20-02-2015].

CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN

Soledad Díaz.
Emilio Cano.
Joaquín Barrio.

Causas de degradación y condiciones de conservación del patrimonio metálico.

Soledad Díaz Martínez
(IPCE)
soledad.diaz@mecd.es

El Patrimonio Metálico abarca una cronología paralela a la Historia de la Humanidad con la producción de un sinfín de objetos. Su utilización desde el periodo neolítico lo convierte en un elemento fundamental de desarrollo tecnológico con fases tan marcadas como la Edad de Bronce, la Edad del Hierro o las revoluciones industriales. El patrimonio cultural en metal incluye desde pequeños elementos, como cuentas y adornos realizados desde el siglo VII a. C., a un sinfín de herramientas, armas, esculturas, estructuras de ingeniería, arquitectónicas, etc. Gestionar su conservación requiere de recursos humanos altamente especializados, técnicos y creativos.

Los particulares materiales de los metales los convierten en elementos inestables. Sus características químicas, electroquímicas, físicas (maleabilidad, tenacidad, ductilidad, resistencia etc.) y termodinámicas, entre otras, los hace muy reactivos a la hora de interactuar con el medioambiente (humedad, contaminación). Normalmente la corrosión es la respuesta de los sustratos metálicos a la interacción con elementos y fluctuaciones del medio donde se encuentran.

La conservación-restauración de los metales es una disciplina que aúna parte de las ramas de humanidades y ciencias como eslabón para la preservación material del

patrimonio cultural. Se articula en torno a la idea de la imposibilidad de sustitución del objeto (preservando su complejidad técnica y contextual) pero estabilizándolo. El proyecto de intervención se estructura en torno a diversas fases secuenciales: investigación, tratamiento y conservación preventiva.

Estado de conservación

Definir el estado de degradación de los metales es fundamental para concretar el proyecto de conservación. Las fases del proyecto se enmarcan dentro del articulado legislativo y las recomendaciones de las denominadas "cartas de criterios", que conforman la normativa deontológica que seguimos los profesionales.

COLLARES ISLÁMICOS DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO DE CÓRDOBA

Collar de oro y plata antes de su intervención

Después de la intervención

El estudio de los metales patrimoniales comienza por análisis visuales de su superficie. Estos deben realizarse con elementos ópticos y electrónicos de aumento para luego completarse con la utilización de técnicas microscópicas a fin de caracterizar las microestructuras metálicas. Con la aplicación de Rayos X, γ , u otras técnicas, como las Fluorescencias de rayos X, las tomografías, Raman, Libs etc. se obtiene información sobre aspectos técnicos, compositivos, decorativos, marcas o modificaciones sufridas durante el periodo de uso, de enterramiento (si proviene de contexto arqueológico) o la interacción con el medio

Cuenta de collar con alteración
(concreción de malaquita)

Microscopia de una cuenta de collar

donde ha estado ubicado y que suelen ser responsables de la corrosión. Los análisis nos ayudan a identificar los sustratos metálicos, el tipo de aleación, la estructura interna y nos permite también conocer la morfología y composición de los productos que forman las películas de corrosión, determinando si estas películas son estables (denominadas entonces pátinas nobles) o van a provocar más procesos de alteración (en este caso requerirán de procesos de estabilización).

El estudio de los resultados analíticos nos permite por tanto establecer la composición y el estado de conservación del objeto y las

capas de corrosión. Obviamente, en las técnicas analíticas utilizadas en conservación, primaran las técnicas no destructivas.

Causas de alteración

Hablar de causas de alteración en los Bienes Culturales Metálicos es exponer todo un abanico de procesos en los que participan **fuerzas físicas, químicas y biológicas**, que interaccionan de manera sinérgica con los elementos o conjuntos patrimoniales. Todas las causas de deterioro suelen reducirse a estos tres grupos básicos, pudiendo estar relacionados o bien interdependientes.

El **deterioro** de los materiales es un **proceso natural y progresivo**. Está acompañado y condicionado por fenómenos que se manifiestan a través de la mutación de valores en las magnitudes físicas de los objetos en un momento determinado.

Básicamente, resulta conceptualmente difícil determinar cuál es la superficie original de los metales antiguos. La mayoría de las veces se han formado pátinas que mo-

difican el aspecto que presentaban las obras en origen. La formación de **pátinas** naturales puede deberse a agentes endógenos intrínsecos, como lo son en una aleación los enriquecimientos superficiales.

Pero normalmente estas patinas se forman por agentes exógenos presentes en la atmósfera que suelen combinarse con los electrones metálicos formando nuevos compuestos. Estos compuestos son a veces protectores, nobles (como por ejemplo algunas pátinas de bronce y latones), o dañinas como el caso de los óxidos de hierro (herrumbre) o sulfuros de plata (oscurecimiento).

A este respecto, el medio donde esté ubicado el metal resulta fundamental para su conservación. Las estructuras arquitectónicas en metal, los elementos de cerrajería, las esculturas, y demás elementos metálicos al exterior, interactúan con la humedad ambiental y con los elementos disueltos o suspendidos en la atmósfera: gases de efecto invernadero como el ozono, los contaminantes como

el CO₂, el Nitrógeno, los compuestos sulfurados, las partículas en suspensión, etc. Los metales arqueológicos presentan gruesas películas de corrosión por su entorno de enterramiento o subacuático, siendo la mayor causa de alteración los cloruros que provocan picaduras en todos los metales. Los metales de los museos reaccionan, además de con los anteriores, con los VOC (emanaciones de compuestos de vapores orgánicos). En este sentido la mayoría de los metales se ven estructuralmente alterados por ácidos o bases fuertes resultando, por regla general, más corrosivos los ácidos.

El aporte intencionado de otro metal, como en el caso de los dorados, plateados, zincados, etc. en presencia de humedad, origina la formación de pares o pilas galvánicas por la diferencia de reactividad de dos metales distintos en contacto: se acelera el proceso de corrosión del metal menos noble.

El biodeterioro o **biocorrosión** no resulta muy habitual excepto en los metales que provienen de entornos subacuáticos. Aunque estudios recientes están dando prioridad a la labor de los microorganismos como desencadenantes de biocorrosión en todos los ámbitos. Los estudios con bacterias en medio anóxico para tratamientos de limpieza, o de oxalatos (como inhibidores de los procesos de corrosión) también son innovadores en la actualidad. En otros ámbitos la innovación aparece en el uso de nanopartículas minerales, inorgánicas tipo "solgel", o nanopartículas metálicas, añadidas a películas protectoras.

Diffractograma
(composición del collar Islámico)

Pero sin ninguna duda los agentes antrópicos son la primera causa de alteración y destrucción del patrimonio. Accidentes, robos o vandalismo son las causas más frecuentes de destrucción patrimonial; incluidos tratamientos de conservación peligrosos, ineficaces, o la **falta de mantenimiento** después de la aplicación de un tratamiento de estabilización.

Collar Islámico antes del proceso de conservación-restauración, superficie oscurecida por la interacción del metal con los vapores orgánicos (VOC) que desprenden algunos materiales, sobre todo en ámbitos de exposición y almacenamiento

Condiciones de conservación

Hablar de condiciones de conservación de los metales en general es complicado. Primero porque la naturaleza de los metales y aleaciones es muy variada, y segundo porque implica mucha diversidad de factores estructurales y ambientales. No es lo mismo tratar un elemento arqueológico terrestre

Collar Islámico después de su tratamiento

ESFINGE DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL, MADRID

Cara antes del proceso de restauración alterada por los productos de contaminación ambiental

que otro proveniente de un yacimiento subacuático; o una pieza de culto que tiene uso con la expuesta o almacenada en un museo; o una escultura urbana al exterior. Por otro lado, unos metales reaccionan con más virulencia que otros expuestos a la misma fuente. Por ejemplo, los vapores de amoníaco son muy agresivos para el cobre y sus aleaciones, pero menos para los hierros.

En innegable que el **control de la humedad** es fundamental para la conservación de los metales. Con una humedad relativa (HR) en un rango inferior al 40%, la gran mayoría de los procesos corrosivos

Después de la aplicación de tratamiento de conservación

no se desarrollan. Las fluctuaciones de humedad y temperatura tampoco son recomendables. En muchas ocasiones mantener la humedad por debajo de 40% resulta imposible. Por ello hay que dotar al bien de barreras impermeables (películas protectoras) que aislen el metal de los componentes medioambientales que resultan perjudiciales como los gases, las partículas y sobre todo la humedad.

La revisión de las piezas patrimoniales de metal a corto, medio y largo plazo, con protocolos pre-

vios establecidos de las tareas de **revisión y mantenimiento** y la aplicación de tratamiento por profesionales cuando resulte necesario, garantiza la estabilidad del patrimonio metálico. En este sentido la Conservación Preventiva resulta mucho más eficaz, sostenible y económica, que cualquier tratamiento de conservación-restauración.

Recurso Web

Los interesados en ampliar información, pueden consultar este enlace sobre Conservación de Metales. La página está actualizada, por componentes del Grupo de metal del ICOM CC WG. Contiene mucha bibliografía específica y se encuentra traducida a varios idiomas. Adjunto el link de la versión española:

[Conservación y restauración
www.icom-cc.org/31/...](http://www.icom-cc.org/31/...)

MAUSOLEO DE GAYARRE, EL RONCAL, NAVARRA (ESCULTURA AL EXTERIOR)

Antes de la restauración con presencia de contaminación atmosférica

Después de la aplicación de tratamiento de conservación-restauración

Nuevas tecnologías aplicadas a la restauración del patrimonio metálico (I): técnicas láser

Prof. Dr. Joaquín Barrio Martín
Catedrático de Universidad.
Dpto. Ph^a y Arqueología.
SECYR. UAM
joaquin.barrio@uam.es

Consideraciones previas: la responsabilidad de innovar en restauración.

Los objetos que integran el Patrimonio Arqueológico Metálico son un legado arqueohistórico y patrimonial, fundamental para el estudio de las civilizaciones y culturas del pasado, especialmente de las más antiguas, ya que se constituyen en un claro exponente de su nivel tecnológico, y por ello, del nivel de desarrollo de estas sociedades. Estos metales recupera-

dos en contextos arqueológicos habitacionales, funerarios, o religiosos presentan habitualmente un tipo de corrosión potente y peculiar que es originada por su enterramiento en suelos agresivos. Para su estudio, investigación y puesta en valor de estos objetos metálicos es necesario eliminar los productos de deterioro deformantes, recuperar la superficie original del objeto y descubrir las decoraciones. La restauración que con urgencia precisa la mayoría de estas piezas se ha venido efectuando con métodos tradicionales, que aún siendo válidos, no han resultado efectivos en muchos casos para preservar las superficies originales o salvar piezas con un deterioro extremo.

Vista del SECYR con el área de trabajo de los láseres bajo campana estanca.

Detalle de trabajo con Láser SFR durante la restauración de un puñal de hierro de la necrópolis de Las Ruedas de la ciudad vaccea de Pintia.

La responsabilidad social de la restauración no debe resignarse a que muchos metales arqueológicos, fieles representantes de nuestro legado patrimonial, puedan desaparecer porque no seamos capaces de salvarlos para las generaciones futuras, sino que debe de ir siempre más allá, rastreando la aplicación de nuevas soluciones que garanticen su recuperación y salvamento.

Innovar en este campo de la restauración debe ser la búsqueda de nuevos recursos tecnológicos capaces de resolver problemas no resueltos o mal resueltos. Son los apoyos técnicos específicos insertados en nuestra propia labor los que han de aportarnos estas soluciones requeridas, mejorando los resultados y con ello la mayor pervivencia a futuro de muchos objetos metálicos.

Así, en los últimos años se ha planteado hacer uso de tecnologías de vanguardia como el LÁSER que vengán a complementar los procedimientos tradicionales,

ofreciendo soluciones a los problemas de conservación de los metales arqueológicos. En definitiva, hacer patente que las técnicas láser aplicadas a bienes culturales (Asmus, 1978), utilizadas con éxito desde hace casi 20 años en la restauración de obras en piedra, también pueden ser una alternativa eficaz a estos métodos. La experiencia aún es escasa en metales arqueológicos, y aunque contamos con buenos resultados, exige una mayor investigación para valorar con acierto las posibilidades y beneficios de esta nueva tecnología de la restauración del Patrimonio Arqueológico Metálico.

Con el objetivo de buscar un tratamiento alternativo que mejore las opciones y métodos conocidos, el SECYR lleva en los últimos años aplicando técnicas LÁSER en su restauración en el desarrollo de varios Proyectos i+D (1). Es mi interés presentar en estas páginas una síntesis de las experiencias y resultados conseguidos bajo mi dirección por los integrantes del Grupo de Investigación del SE-

CYR; en modo alguno deseo centrar el texto en las bases científico-técnicas que sustentan a esta tecnología LÁSER. Muchos de estos datos ya han sido presentados y publicados en congresos, foros y revistas especializadas a lo largo de estos últimos 10 años (vid. *biblio.* en Barrio, 2013). Estas continuadas aportaciones a la aplicación de esta tecnología nos han convertido en el grupo pionero a nivel internacional en el uso de los láseres en la restauración de bienes metálicos arqueológicos.

¹ Los trabajos e investigaciones en que se basa ese texto son resultado de varios proyectos de i+D desde 2005; el último ARQUEOLÁSER "El Láser como técnica de innovación en la conservación-restauración del Patrimonio Arqueológico" (CEMU 003, UAM 2012-2014). Se han podido llevar a cabo con la participación del Grupo de Investigación "Tecnología y Conservación de Patrimonio Arqueológico" (F-60-UAM) y del personal Técnico y Científico del SECYR desde el 2006 hasta la actualidad. A todos ellos mi mayor agradecimiento.

Resultado experimental comparativo de técnicas de limpieza sobre un cuchillo de hierro islámico (Qalat Rabah). Superior: antes e inferior: después de la restauración: izqda. Microabrasímetro; cent. Microtorno; dcha. Láser.

obligaciones elaborar pautas generales para su mejor conservación. Parece necesario dedicar unas líneas a enunciar estos principios deontológicos que han guiado nuestro trabajo con el LÁSER.

Principios deontológicos para una nueva tecnología de restauración

La utilización de esta nueva tecnología innovadora en un campo tan sensible y complicado como la conservación y restauración de los metales de procedencia arqueológica, sin una experiencia consolidada, también debe tener, más si cabe, el sustento de los principios deontológicos más actuales. En especial porque esta revista *ICOM Digital* es el medio de publicación de ICOM, el principal organismo mundial que se ocupa de la conservación de los bienes culturales y tiene entre sus

En la Carta de Cracovia del año 2000 (pto. 10) es donde se hace referencia expresa a estas técnicas innovadoras: "...Las técnicas de conservación o protección deben estar estrictamente vinculadas a la investigación pluridisciplinar científica sobre materiales y tecnologías usadas.... Cualquier material y tecnología nuevos deben ser probados rigurosamente, comparados y adecuados a la necesidad real de la conservación...". Por tanto, queda perfectamente justificado el uso de tecnologías de vanguardia como el LÁSER, siempre que se acompañe

de estudios científicos que vayan convalidando la aplicabilidad de la técnica y su aportación positiva a las tareas de resolución de problemas la conservación junto a los métodos tradicionales. Al surgir como tal investigación apli-

cada se ha regido en su desarrollo por hacer un uso constante del apoyo de las ciencias experimentales; un criterio ya apuntado en la Carta de Atenas de 1931 y recogido más explícitamente en la Carta de Venecia de 1964, que prescriben la tarea de conservación y restauración como una actividad multidisciplinar.

Para ello el SECYR ha promovido el diseño y obtenido la Certificación de un Protocolo de Trabajo (PT 520) donde se combinan los estudios científicos y la restauración de los objetos metálicos (2). Durante la etapa de diagnóstico las distintas técnicas de análisis articuladas de manera complementaria, permiten no sólo conocer con minuciosidad el estado previo de conservación de estos bienes arqueológicos a intervenir y testar cada paso dado en la

2 El Laboratorio SECYR de la UAM es el único Laboratorio universitario en España que cuenta con Certificación Nacional y Europea (ISO-9001) para la realización de trabajos de conservación y restauración de bienes culturales arqueológicos, entre ellos los PT de láseres.

Espectro de LIBS sobre el cuchillo islámico de fig. 3.; toma antes y después de la restauración Láser. Obsérvese los cambios en elementos debido a la retirada de los productos de alteración propios del suelo y de la corrosión del hierro.

Panoplia de guerrero de una tumba de necrópolis de Las Ruedas, con el hierro completamente mineralizado; estado antes y después de la exitosa restauración con Láser.

restauración de cada pieza, sino, lo que es más importante, comprobar y validar los resultados obtenidos, con el objetivo de validar este tratamiento.

Otro criterio importante es la recuperación de la superficie original y el mantenimiento de su pátina, haciendo posible una mejor legibilidad de la pieza. Consecuente-

mente en el trabajo con el LÁSER ha primado en todo momento el respeto y mantenimiento de las condiciones de la autenticidad de las piezas metálicas.

Parece lógico que se debía de plantear el criterio general de mínima intervención que prima en la conservación moderna. El proceso de intervención debe ser el mínimo exigible siempre que se recupere y dote al objeto en unas mejores condiciones de conservación eliminando los productos de corrosión y las causas generadoras.

Posibilidades del LÁSER en restauración de metales

Quizás la característica más importante del Láser sea la capacidad de interactuar con la materia concentrando de forma puntual gran cantidad de energía en tiempos realmente cortos, con lo que conseguimos altas temperaturas instantáneas y una serie de fenómenos que englobamos con el nombre de ablación láser, provocando la eliminación de la ma-

teria irradiada, en nuestro caso los productos de corrosión de los metales formados durante su enterramiento. Este término que engloba una serie de procesos físico-químicos (Cooper, 1998) que alteran el material y engloban fenómenos de vaporización, desorción, *sputtering* (recubrimientos de una superficie), eyección, *etching* (ataque químico), *spallation* (conversión explosiva de energía térmica en energía cinética), daño, generación de plasma, emisión inducida y *blow-off* (explosiones), dependiendo de la energía de la luz láser. Estos fenómenos no se suelen dar de forma aislada sino que en muchos casos se producen cooperativamente

y no es raro que se produzcan varios de ellos al mismo tiempo sobre la superficie de la pieza de metal. De todos ellos los más deseables y de mayor utilidad para resolver los problemas de los metales arqueológicos son los fenómenos fotomecánicos.

Detalle de la restauración de acabado final de la mano de una escultura de bronce de la ciudad hispanorromana de Valeria.

Comparativa de técnicas de limpieza sobre una llave de bronce islámica (Qalat Rabah) con determinación de áreas de trabajo y técnicas utilizadas. Se observa la diferencia de textura y color entre limpieza mecánica manual con bisturí y Láser.

En función de estas características, los láseres son una excelente alternativa de innovación a las técnicas tradicionales (mecánicas o químicas); no desbancan a éstas, sino que puede combinarse con ellas superando algunos inconvenientes y aportando ciertas ventajas, sin estar exentos de riesgos. De manera concreta, los rasgos del LÁSER aprovechables en la restauración de metales serían:

- Mínima invasividad que no requiere el uso de sustancias químicas ni materiales abrasivos, ni genera presiones. Evita las vibraciones en piezas frágiles, el rayado de superficies blandas y presencia residual de productos químicos nocivos a futuro.

Vista del progreso de limpieza con láser de un mango de puñal islámico de hierro con remaches de cobre, con una evaluación con DRX de los cambios generados en los elementos químicos de su superficie.

Secuencia de imágenes de la restauración muy efectiva con Láser de un aplique de cobre dorado procedente de Qalat Rabah: estado inicial, durante proceso de intervención, y detalle de acabado final.

Detalle del proceso de restauración de una moneda islámica andalusí de aleación plata/cobre. Nótese la ausencia de microfusiones y rayados.

- El elevado grado de control posibilita una limpieza precisa y de modo muy progresivo (pocas micras por pulso), aunque puede ser menos rápido que otros métodos.

- La precisión es excelente; las fibras ópticas usadas para transmitir la luz permiten actuar sobre superficies de naturaleza compleja o de difícil topografía.

- La selectividad es muy alta, determinada por la distinta absorción óptica en los diversos productos de corrosión y substratos metálicos.

- El sistema es inocuo si se establecen protocolos de empleo seguros para el objeto y para el restaurador.

Pero también hay que referir honradamente los riesgos que deben asumirse:

- Microfusiones en las capas superficiales del metal por calentamiento del haz.

- Transformación en productos más resistentes de los originarios, difíciles de eliminar.

- Daños para el operador si no se siguen estrictamente las condiciones de trabajo, y si éste no tiene una amplia experiencia en manejo del equipo.

Los láseres utilizados en el SECYR son equipos comerciales modelo EOS 1000® de EEn. Group:

1.- Láser de Nd:YAG SFR; λ :1064 nm; duración del pulso: 60-120 ms; Energía por pulso: 50-1000 mJ; Frecuencia: 1-20 Hz; Spot: 1.5-6 mm; y salida: fibra óptica.

2.- Láser de Nd:YAG LQS λ :1064 nm; duración del pulso: 120-300ns; Energía por pulso: 130-380 mJ; Frecuencia: 1-20 Hz; Spot: 1.5-6 mm; y salida: fibra óptica.

Está controlado por un panel que permite seleccionar energías, frecuencias, pulsos, etc... La radiación se transmite por fibra óptica y se aplica al objeto a través de un manipulador fácilmente manejable, como si fuese un pequeño pincel; un requisito imprescindible teniendo en cuenta la necesidad de precisión y las dimensiones tan pequeñas de muchas de las piezas a intervenir.

En cuanto a la investigación arqueométrica dentro del obligado trabajo interdisciplinar, las técnicas de apoyo utilizadas dentro de este

programa restauración con LÁSER han sido: RX, FRX, MEB-EDAX, DRX, LIBS, IBA. Los datos analíticos aportados han permitido un buen diagnóstico del estado de conservación y una evaluación de la eficacia de la tecnología LÁSER en los metales arqueológicos.

En los 10 últimos años el SECYR ha restaurado aplicando LÁSER un número superior a 220 metales arqueológicos de muy diversas naturaleza, tipología y cronología. Hierros, cobres, bronce, cobres esmaltados, latones, plomos, aleaciones de plata cobre y dorados que abarcan desde el Calcolítico, Edad del Bronce, culturas protohistóricas, Hispania Romana, y Etapa Medieval Andalusí y Cristiana.

Conclusiones finales

El grupo del SECYR ha obtenido resultados positivos en la limpieza y restauración de metales arqueológicos mediante el uso de técnica LÁSER, en complementación con otras técnicas de trabajo habituales en restauración: espátula ultrasónica, mecánica-manual, microabrasímetro, química suave... La articulación de cada una de éstas con el equipo Láser requiere la acción atenta y experimentada de un restaurador, para comprobar en cada momento la prioridad de uno de los sistemas frente a otros, adecuando el trabajo a los criterios deontológicos internacionales. En todo caso, siempre el Láser ha primado en el acabado final de las piezas.

Por otro lado, los resultados de restauración sobre cada tipo de metal son bastante distintos. No existen dos resultados idénticos, ya que está condicionada por el equipo y sus parámetros propios, por la naturaleza de la pieza, su superficie, su estado de conservación y el producto que se quiere

eliminar. Los equipos Láser Nd:YAG a 1064nm SFR y LQS funcionan mejor en hierro que en bronce; en hierros la componente térmica del haz elimina los carbonatos y óxidos por deshidratación sin producir fracturas ni falsear la forma de la película original, creando una capa de magnetita muy fina y estable, con un componente estético muy positivo para objetos patrimoniales. La técnica es imprescindible para recuperar y salvar piezas en extrema fragilidad y completa mineralización.

En las piezas de cobre y aleaciones elimina, aunque con lentitud, los carbonatos, óxidos y cloruros, aunque tiene muchas dificultades con las corrosiones muy deformantes, llegando a un punto donde no absorbe más energía del haz. También posee una componente térmica que induce la formación de tenorita, (el óxido de cobre con menor cantidad de oxígeno y por ello más estable), pero el color final del objeto y su textura no son los acostumbrados de la limpieza de las pátinas de

bronce por medios mecánicos (efecto pulido); ello genera algunas reservas en consonancia con los criterios museográficos de restauración de bronce imperantes a nivel internacional.

En cuanto a su acción sobre metales blandos, en piezas doradas sobre base cobre, plomos o aleaciones de plata también llega a eliminar las capas resistentes de silicatos, carbonatos de calcio y cloruros de cobre; sin embargo, es menos efectivo con las potentes de cuprita depositadas directamente sobre la película de dorado. El control de los parámetros debe ser muy exhaustivo, objeto a objeto, para evitar las microfusiones y con ello la pérdida de la película original de estas piezas; resulta obligado utilizar películas de intermediación refrigerantes. No obstante, contamos con resultados excelentes en la restauración de algunas piezas doradas o de plata.

En conclusión, el LÁSER se adapta a cada tipo de metal arqueológico. Aunque siguen quedando

pendientes muchos aspectos que investigar para la mayor optimización, podemos afirmar que esta técnica de innovación, en complementación con las ya conocidas, resulta efectiva para abordar la restauración de piezas de Patrimonio Arqueológico; los antecedentes, experiencias propias y resultados del grupo del SECYR nos indican que este es el camino a seguir para hacer de ella un método de trabajo excelente e imprescindible en el futuro inmediato.

Bibliografía:

ASMUS, J. F. (1978). «Light cleaning: laser technology for surface preparation in the arts», en *Technological conservation*, 3, p. 14-18.

BARRIO, J. (2013). «Principios de conservación de una tecnología de restauración innovadora en el Patrimonio Arqueológico. Aplicación en el Proyecto ARQUEOLÁSER», en *Ge-Conservación*, 4, p. 146-164.

BARRIO, J. ARROYO, M. CHAMÓN, J. A. I. PARDO, A. I. CRIADO, A. (2006). «Laser cleaning of archaeological metal objects» en *Heritage, Weathering and Conservation*, vol. II. London: Taylor & Francis Group, p. 699-707.

BARRIO, J., MEDINA, M.C., CID, J.P., PARDO A.I. y TURÉGANO, M. (2013). «Possibilities of LASER conservation of metal objects from archaeological context», en *Technoheritage: Int. Congress Science and Technology for the Conservation of Cultural Heritage*. London: Taylor & Francis Group, p. 363-366.

COOPER, M. (1998). *Laser cleaning in conservation, an introduction*. Oxford: Butterworth-Heinemann.

CHAMÓN, J. BARRIO, J. ARROYO, M. PARDO, A. I. CATALÁN, E (2007). «Nd:YAG laser cleaning of heavily corroded archaeological iron objects and evaluation of its effects», en Congreso LACONA VII. Madrid: CRC Press. Taylor & Francis Group, p. 297-302.

CHAMÓN, J., BARRIO, J., CRIADO, A. (2008) «El láser de ablación como herramienta de limpieza en el Patrimonio Arqueológico», en *Anales de la Real Sociedad Española de Química*, 4, p. 265-269.

PARDO, A.I., BARRIO, J., GUTIÉRREZ, P.C., CANTO, A., ESCUDERO, C. (2011). «Aplicación de la tecnología láser a un conjunto de monedas de plata de procedencia andalusí», en Medina, V. et al. (eds.) *Actas del 18th International Meeting on Heritage Conservation*, Granada, 2011, p. 54-57.

SIANO, S. (2007). «Principles of Laser Cleaning in Conservation», Chp. 2, *Handbook on The Use of Lasers in Conservation and Conservation Science*. [Schreiner, M. Strli (eds.)] COST G7. ■

DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y ACCIÓN TERRITORIAL

Olga Ovejero Larsson.

Raquel Castelo | Consolación González | Ana M^a López.

Miguel Gallego Cañamero.